

PERANCANGAN MANAJEMEN REKAM MEDIS PUSKESMAS GAPURA BERBASIS SISTEM INFORMASI

DESIGN OF MANAGEMENT MEDICAL RECORD OF GAPURA PUBLIC HEALTH CENTER BASED INFORMATION SYSTEM

Jarot Dwi Prasetyo ¹⁾

¹⁾ Manajemen Informatika, AMIK Ibrahimy, Situbondo
email : jarot_dwi_prasetyo@yahoo.com

ABSTRAK

Puskesmas sebagai pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan yang berkewajiban memberikan pelayanan dengan baik harus mencatat semua kegiatan terkait dengan data-data informasi pasien. Namun sistem catatan yang ada di puskesmas Gapura seringkali menyebabkan pelayanan menjadi kurang efektif, sehingga pemberian tindakan kepada pasien menjadi tertunda. Kendala-kendala yang muncul tersebut dapat diminimalisir dengan memperbaiki manajemen pelayanan rekam medis yang memanfaatkan sistem informasi. Perancangan sistem ini menggunakan model Systems Development Life Cycle yang mempunyai tahapan-tahapan; Perencanaan, Analisis, Desain, Implementasi Kode, Pengujian, Perawatan. Pembuatan sistem informasi diharapkan dapat membantu meminimalisir kesalahan yang terjadi sebelumnya dan dapat mempermudah proses rekam medis.

Kata kunci: perancangan, rekam medis, sistem informasi

ABSTRACT

Public Health Center is the technical from the Department of Health is obliged to provide services to both have to record all the activities associated with the patient information. But the system of records available in the clinic gate often causing the service to be less effective, thus giving the action to the patient to be delayed. Constraints that arise can be minimized by improving service management system that utilizes medical record information. The design of this system using Systems Development Life Cycle model that has stages; Planning, Analysis, Design, Implementation, Testing and Integration, and Maintenance. Making the information system is expected to help minimize errors that occurred before and can ease the process of medical record.

Keywords: design, medical record, information system

PENDAHULUAN

Pelaksana teknis yang merupakan bagian dari Dinas Kesehatan dalam masalah pertanggungjawaban terkait masalah pembangunan kesehatan dalam suatu wilayah itulah Puskesmas.^[5] Puskesmas Gapura termasuk salah satu unit pelaksana teknis yang menangani pelayanan kesehatan yang ada di kecamatan Gapura kabupaten Sumenep. Puskesmas ini memberikan berbagai jenis pelayanan kesehatan, termasuk rawat inap dan rawat jalan.

Puskesmas Gapura selama ini melakukan pelayanan kesehatan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang ketika mengalami masalah kesehatan dengan cepat memilih puskesmas ini sebagai pilihan utama untuk mengobati keluhannya. Tidak hanya masyarakat sekitar Gapura saja yang menggunakan jasa pelayanan puskesmas ini, bahkan masyarakat luar kecamatan Gapura juga banyak menggunakan jasa pelayanan puskesmas ini. Hal ini menyebabkan proses pelayanan harus menggunakan sistem antrean yang panjang.

Selama ini proses administrasi pelayanan di puskesmas Gapura ini masih menggunakan catatan, sehingga untuk penanganan yang cepat masih mengalami kesulitan karena proses untuk mencari data pasien harus dilakukan dengan membuka catatan-catatan dari berbagai

petugas dengan tata penulisan yang berbeda-beda, selain itu juga dilakukan dengan mencari baris per baris. Begitu juga dengan pembuatan laporan rekam medis pasien yang masih harus mengumpulkan satu per satu berkas-berkas terkait pasien. Sebenarnya proses ini masih berjalan dengan baik, namun menjadi bermasalah ketika berkas-berkas yang dibutuhkan terkait pasien tidak ditemukan atau bahkan hilang.

Dikarenakan berkas-berkas tentang rekam medis adalah hal penting yang harus ada, makaantisipasi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan menjadi suatu hal yang menjadi wajib. Lebih-lebih rekam medis tersebut dibutuhkan untuk mengetahui riwayat kesehatan pasien dalam menentukan pengobatan. Oleh karena itu, penting dirancang sebuah sistem informasi untuk menangani masalah rekam medis di puskesmas Gapura dengan harapan dapat membantu mempermudah proses yang dilakukan oleh puskesmas Gapura dalam hal pelayanan kesehatan.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kumpulan dari komponen organisasi yang berkaitan dengan pemrosesan sebuah informasi.^[3] Alter dalam Abdul Kadir (2014) mengemukakan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi antar prosedur kerja, orang, informasi dan teknologi informasi yang diformulasikan dengan baik untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Sebenarnya dalam sistem informasi tidak selalu identik dengan komputer dalam melakukan sebuah proses. *Computer based information system* adalah penyebutan untuk proses yang menggunakan sebuah komputer. Sementara dalam kehidupan sehari-hari istilah sistem informasi ini lebih sering digunakan tanpa embel-embel komputer, walaupun sebenarnya dalam pemrosesannya komputer merupakan bagian penting.^[4]

Rekam Medis

Sebuah atau sekumpulan dokumen yang berisi catatan penting yang terkait identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, serta pemberian tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien itu disebut rekam medis.^[7] Berkas-berkas tersebut dapat digunakan untuk acuan melakukan tindakan medis bagi pasien. Selain itu rekam medis juga dapat dijadikan sebagai standar baku yang mencerminkan suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas.

PHP

Pada tahun 1994 Rasmus Lerdorf menciptakan bahasa pemrograman ini.^[2] PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman server-side yang harus disandingkan dengan HTML.^[10] Hal ini berarti bahwa bahasa pemrograman PHP ini hanya bisa dijalankan menggunakan bantuan server dan yang ditampilkan di browser adalah hasil eksekusinya saja. Pada awal mula diciptakan bahasa ini disebut dengan Personal Home Page, selanjutnya berubah menjadi Forms Interpreter. Kemudian sejak versi 3.0 menjadi Hypertext Preprocessor. Saat ini bahasa pemrograman ini sangat populer digunakan hampir mayoritas website, selain dari penggunaannya yang mudah hal ini juga dikarenakan sifatnya yang open source.

MySQL

MySQL adalah Database Management System multithread dan multi-user yang paling banyak digunakan di dunia.^[8] MySQL kemudian disebar dengan dua versi; yaitu ada yang versi gratis dan versi yang berlisensi. Hal ini dikarenakan untuk menghadle beberapa kasus yang tidak cocok menggunakan versi General Public Licence (free).

Metode Pengembangan Sistem

Perancangan sistem yang diharapkan menuai hasil yang sempurna tentu diperlukan tahapan-tahapan yang baik, sehingga diperlukan sebuah metode yang tepat untuk mengimplementasikan tahapan-tahapan yang sudah dirancang. Model *Systems Development Life Cycle* diadopsi untuk diterapkan dalam perancangan sistem rekam medis puskesmas Gapura. Metode ini adalah model pengembangan sistem yang menerapkan beberapa tahapan yaitu *planning, analysis, design, implementation, Testing and Integration,* dan *maintenance*.

Gambar 1. Model Systems Development Life Cycle

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Flow Diagram

Data Flow Diagram merupakan sebuah pemodelan umum yang digunakan untuk menggambarkan asal data, kemana tujuannya, bagaimana pemrosesannya, apa hubungan yang terjadi, proses apa yang dilakukan, dan informasi apa yang dihasilkan.^[1] Pemodelan semacam ini digunakan untuk menggambarkan alur data pada sistem yang dibangun. Gambar 2 adalah context diagram atau data flow diagram level 0 dari sistem rekam medis.

Gambar 2. Context Diagram

Untuk melihat alur data yang lebih rinci data flow diagram level 0 tersebut dapat di-decompose ke level berikutnya. Pada level ini sudah akan nampak data store yang nantinya akan menjadi kandidat tabel dalam database. Data flow diagram level 1 dapat dilihat seperti gambar 3.

Gambar 3. Data Flow Diagram Level 1

Pada gambar tersebut sudah nampak jelas apa saja akses yang menjadi prioritas dari setiap entitas yang tergambar. Penggunaan data flow diagram dalam memodelkan sistem ini dapat membantu untuk identifikasi setiap proses bisnis pada sistem yang dibuat.

Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram adalah sebuah model untuk membuat rancangan database sebuah aplikasi, yang mana dengan rancangan ER-Diagram ini desainer database dapat menggambarkan secara mendetail atribut-atribut yang dibutuhkan dalam sebuah table, serta menggambarkan cardinalitas dari setiap table yang akan terbentuk.^[10] Untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem rekam medis yang dibangun ini dapat terlihat sebagaimana gambar 4.

Gambar 4. ER-Diagram

Bentuk ER-Diagram pada gambar 4 adalah gambaran ER-Diagram secara Conceptual Data Model (CDM). CDM adalah merupakan representasi dari objek-objek yang terdapat pada model konseptual.^[6] Pembuatan CDM ini adalah tahapan untuk melakukan analisis kebutuhan data, hal ini berkaitan dengan tabel-tabel yang direncanakan dalam aplikasi.

Implementasi

Sistem rekam medis yang dirancang ini diharapkan dapat membantu mempermudah dan meminimalisir permasalahan yang selama ini cukup meresahkan di Puskesmas Gapura. Untuk implementasi aplikasi ini walaupun aplikasi ini berbasis website namun dapat dijalankan secara lokal dengan memanfaatkan jaringan lokal. Hasil perancangan sistem rekam medis puskesmas Gapura dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Halaman Utama

Pada gambar 5 tersebut merupakan tampilan untuk halaman utama aplikasi. Untuk mengelola sesuai dengan akses yang ditentukan, user dapat login melalui form login yang terdapat pada halaman tersebut.

Gambar 6. Tampilan Transaksi Rawat Jalan

Pada gambar 6 tersebut di atas adalah halaman untuk transaksi rawat jalan. Form tersebut dapat diisi dengan data pasien sesuai dengan nomor yang didaftarkan dan data diisi sesuai dengan apa yang dilakukan kepada pasien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perancangan manajemen rekam medis ini dapat membantu mempermudah pihak puskesmas dalam proses rekam medis pasien agar memperoleh data lebih cepat dan akurat. Dilihat dari segi pelayanan, dengan adanya perangkat sistem informasi ini adanya perancangan sistem ini dapat membantu kinerja dari puskesmas semakin tertata dengan baik, sehingga pelayanan di puskesmas Gapura menjadi semakin maksimal. Sehubungan dengan kelancaran pemanfaatan sistem yang dibangun ini, pihak puskesmas diharapkan dapat memanfaatkan sistem yang sudah dibangun dan terus dilakukan maintenance untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam sistem serta sebagai bahan untuk pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afyenni, Rita. 2014. "Perancangan Data Flow Diagram Untuk Sistem Informasi Sekolah". Dalam Jurnal Teknoif. Politeknik Negeri Padang.
- [2] Homaidi, Ahmad. 2016. "Sistem Informasi Akademik AMIK Ibrahimy Berbasis Web". Dalam Jurnal Ilmiah Informatika. AMIK Ibrahimy Situbondo.
- [3] Indrajit, Richardus Eko. "Pengantar Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi". STIMIK Perbanas. Jakarta.
- [4] Kadir, Abdul. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- [5] Kementerian kesehatan republik indonesia. 2013. "Dasar-Dasar Puskesmas". Jakarta.
- [6] Lili, Suhadi, dkk. 2011. "Perancangan Editor Model Data Konseptual dan Model Data Fisik". Dalam Industrial Electronics Seminar Pens ITS. Surabaya.

- [7] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008. t.t. Rekam Medis. Jakarta.
- [8] Solichin, Achmad. "Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL". Universitas Budi Luhur. Jakarta.
- [9] Widigo, Anon Kuncoro. 2003. "Dasar Pemrograman PHP dan MySQL". ilmukomputer.com
- [10] Winarko, Edi. 2006. *Perancangan Database dengan Power Designer 6.32*. Prestasi Pustaka. Jakarta.